

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

RELATÓRIO

Bootcamp

FORMAÇÃO DE DATA STEWARDS PARA AS INSTITUIÇÕES DE INVESTIGAÇÃO PORTUGUESAS

26 DE NOVEMBRO

Instituto Politécnico de Bragança

visitem-nos
www.redata.pt

Apoio

FCCN serviços
digitais
fct

fct Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

Financiamento

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Título	Relatório do Bootcamp de Formação de Data Stewards para as instituições de investigação portuguesas
Versão	1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	Público
Work Package	WP3
Organização responsável	UMINHO
Data	28 de novembro
Autores	Anabela Duarte, Antónia Correia
Revisores	Antónia Correia, Pedro Príncipe
Aprovado por	Pedro Príncipe
Consórcio	

Índice

INTRODUÇÃO	1
RESUMO DO EVENTO.....	1
PROGRAMA.....	3
REGISTOS DE IMAGENS DAS ATIVIDADES.....	5
AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO..	6
CONCLUSÕES	9

Ficha Técnica do Evento Bootcamp de Formação de Data Stewards para as Instituições de Investigação Portuguesas	
Data e Hora	Sessões síncronas online: 10, 12, 14, 17, 19 de novembro (09h30-13h00) Sessão presencial: 26 de novembro (10h00-17h00)
Local	Online Sessão final presencial no Instituto Politécnico de Bragança
Organização	Re.Data – Rede para a Gestão de Dados de Investigação
Formadores e Comissão organizadora	Anabela Duarte André Vieira Antónia Correia Deborah Thorpe, Dieuwertje Bloemen, Gabriel Cipriano Jorge Figueiredo Krystof Komanec Pedro Príncipe Rui Figueira
Nº formandos	29
Informações	https://redata.pt/cursos/https-redata-pt-cursos-bootcamp-de-formacao-de-data_stewards/

INTRODUÇÃO

O *Bootcamp de Formação de Data Stewards para as instituições de investigação portuguesas* foi desenvolvido com o propósito de dotar profissionais de instituições de investigação portuguesas com competências especializadas e conhecimentos essenciais para o exercício de funções de *Data Steward*.

Este programa responde a uma necessidade premente no contexto da investigação contemporânea, em que a gestão adequada dos dados constitui um elemento crítico para o sucesso e a integridade das atividades científicas.

A gestão e abertura de dados de investigação constituem pilares fundamentais da Ciência Aberta (CA). Os *Data Stewards* desempenham um papel crucial como mediadores entre investigadores, instituições e infraestruturas de dados, assegurando que os dados de investigação cumprem os princípios FAIR (Encontráveis, Acessíveis, Interoperáveis, Reutilizáveis) e CARE (Colectivos, Autoridade, Responsabilidade, Ética).

Este Bootcamp surgiu da necessidade identificada de consolidar uma rede portuguesa de profissionais capacitados para apoiar a implementação sistemática de boas práticas em Gestão de Dados de Investigação (GDI) nas instituições de investigação nacionais, em consonância com as exigências dos financiadores europeus e os objetivos do Programa Nacional de Ciência Aberta, promovendo a convergência com os princípios de dados FAIR e, conseqüentemente, com os objetivos do Espaço Europeu de Investigação Aberta (EOSC).

RESUMO DO EVENTO

O Bootcamp constituiu uma iniciativa de formação intensiva e inovadora, combinando sessões síncronas online com uma sessão presencial de consolidação, permitindo a participação de profissionais de diversas regiões do país.

O programa dirigiu-se a gestores de ciência, profissionais de informação, bibliotecários, arquivistas, gestores de laboratório, curadores de dados, gestores de repositórios, administradores de dados e *Data Stewards*, abrangendo assim uma multiplicidade de perfis profissionais envolvidos no apoio à investigação.

Candidataram-se 45 pessoas, tendo sido seleccionadas 41. Dos seleccionados, frequentaram 80% do Bootcamp um total de 29 participantes.

Os objetivos de aprendizagem definiram-se de forma concreta: dotar os profissionais que prestam apoio à investigação com competências base adequadas às suas funções; apoiar a documentação dos dados ao longo do ciclo de vida dos dados; preparar e documentar os dados para torná-los compatíveis com os princípios FAIR; apoiar o depósito e publicação de dados; realizar a curadoria de metadados em repositórios; e promover as boas práticas de CA no contexto profissional de apoio à GDI.

O programa estruturou-se em torno de cinco eixos temáticos principais:

- 1) Princípios FAIR, CARE e as atividades e competências dos *Data Stewards*;
- 2) Planeamento de dados e Planos de Gestão de Dados com ferramentas de elaboração;
- 3) Proteção de dados e questões legais;
- 4) Suporte institucional e formação em GDI;
- 5) Apoio à publicação, curadoria de dados e compatibilidade FAIR.

Complementarmente, integrou-se uma perspetiva abrangente sobre serviços e infraestruturas para a GDI, bem como sobre a implementação de políticas e estratégias institucionais.

Foram abordados de forma integrada conceitos, práticas e serviços associados a este papel emergente. Ao longo das sessões foram introduzidos os princípios FAIR e CARE, discutindo a sua relevância para uma gestão responsável, ética e inclusiva dos dados, e clarificando as atividades, responsabilidades e competências associadas ao perfil de *Data Steward*, com referência a quadros de competências como o modelo de [*Minimum Viable Skills*](#) do projeto Skills4EOSC.

O programa contemplou o planeamento da gestão de dado, dando especial atenção aos Planos de Gestão de Dados, explorando a sua função como documento orientador ao longo do ciclo de vida dos dados e apresentando ferramentas especializadas, como plataformas de apoio à elaboração de planos e assistentes de planeamento, enquadradas nas infraestruturas e serviços disponíveis nas instituições portuguesas.

Os temas relacionados com proteção de dados, enquadramento legal e questões éticas, incluindo RGPD, dados sensíveis, propriedade intelectual e licenciamento, bem como o papel dos códigos de conduta e das políticas institucionais na definição de práticas seguras e conformes, forma amplamente discutidos e clarificados.

O programa integrou, de forma transversal, a discussão sobre serviços e infraestruturas institucionais de apoio à GDI, políticas e estratégias para implementação da CA, bem como o apoio à publicação e curadoria de dados em repositórios, destacando a importância da qualidade dos metadados, do recurso a identificadores persistentes e da adoção de licenças adequadas para garantir a descoberta, reutilização e preservação a longo prazo dos conjuntos de dados.

PROGRAMA

10 de novembro – Sessão 1

09h30–09h50 | Boas-vindas e introdução

09h50–10h30 | Atividade de diagnóstico e apresentações

10h30–11h00 | Gestão de dados com princípios: FAIR & CARE

11h00–11h15 | Pausa

11h15–12h30 | Atividades e competências de *Data Steward* e perfil MVS (Minimum Viable Skills)

12h30–13h00 | Apresentação das tarefas de grupo e individuais para o Bootcamp

12 de novembro – Sessão 2

09h30–09h50 | Boas-vindas e introdução (compreender as atividades de *Data Steward*)

09h50–10h15 | Planeamento: apoio de *Data Steward* aos Planos de Gestão de Dados

10h15–10h30 | Intervalo de transição

10h30–11h00 | DSW & FAIR Wizard: destaques e demonstração

11h00–11h15 | Pausa

11h15–12h00 | Argos e OpenCDMP: ferramentas para apoiar a elaboração de planos

12h00–13h00 | Histórias de sucesso no apoio à GDI e lacunas no ambiente institucional

14 de novembro | Sessão 3

09h30–09h45 | Boas-vindas e introdução

09h45–10h30 | Proteção de dados em projetos de investigação – o essencial e casos de estudo para *Data Stewards* | Discussão (Jorge Figueiredo, UMinho)

11h00–11h15 | Pausa

11h15-12h00 | Toolkit sobre questões jurídicas, proteção de dados e licenças
– apresentação e utilização prática (Gabriel Cipriano, Iscte)
12h00-12h10 | Mãos à obra – detalhes sobre as próximas tarefas (trabalhos)
12h10-13h00 | Breve discussão e tarefas de grupo e individuais para o

17 de novembro | Sessão 4

09h30-09h50 | Boas-vindas e introdução
09h50-10h20 | Serviços para a GDI: estratégias, modelos e soluções
10h20-11h00 | Estudos de caso na oferta de serviços GDI institucionais
(trabalhos em grupo e discussão em plenário)
11h00-11h15 | Pausa
11h15-12h15 | Formação em GDI e Dados FAIR - Deborah Thorpe, DANS
12h15-12h20 | Mãos à obra – detalhes sobre as próximas tarefas (trabalhos)
12h20-13h00 | História de sucesso e lacunas em GDI

19 de novembro | Sessão 5

09h30-09h45 | Boas-vindas e introdução
09h45-10h15 | Partilha e publicação de dados em repositórios: tipologias de
serviço, repositórios confiáveis e FAIRness
10h15-11h00 | Repositório de Dados Institucional: caso de uso do
DataRepositóriUM
11h00-11h15 | Pausa
11h15-12h00 | Infraestrutura GDI e a curadoria no Repositório na KU Leuven,
Dieuwertje Bloemen, KU Leuven
12h00-12h40 | Histórias de sucesso e lacunas no suporte à GDI
12h40-13h00 | Mãos à obra – detalhes sobre a próxima tarefa (trabalho de grupo)

26 de novembro | Sessão presencial (Bragança)

10h00–17h00 | Trabalhos de grupo, partilha de experiências, consolidação de
aprendizagens e apresentação de resultados no Instituto Politécnico de Bragança

REGISTOS DE IMAGENS DAS ATIVIDADES

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO

1. Grau de Satisfação Geral

6

2. Relevância do Bootcamp

3. Qualidade dos Formadores

4. Grau de probabilidade de participação em futuras ações de formação

O inquérito de satisfação foi respondido por 18, de um total de 29, participantes do Bootcamp de Formação de *Data Stewards*, realizado entre 10 e 26 de novembro de 2025. Os resultados demonstram um elevado nível de satisfação global com o programa, com classificações médias consistentemente positivas em todas as dimensões avaliadas.

O programa alcançou níveis muito elevados de satisfação em todas as dimensões avaliadas, com classificações médias acima de 4,8 numa escala de 1 a 5 para a maioria dos indicadores, o que demonstra uma perceção global muito positiva por

parte dos participantes. A formação foi considerada claramente relevante para as responsabilidades profissionais dos respondentes, que reconheceram a aplicabilidade prática dos conteúdos e o alinhamento entre os objetivos do Bootcamp e as necessidades de capacitação identificadas. A avaliação favorável dos formadores evidencia o investimento na seleção de especialistas com elevada competência técnica e forte capacidade de comunicação, aspetos que contribuíram de forma decisiva para a qualidade pedagógica do programa. A elevada probabilidade de participação em futuras ações, com uma média de 4,89 em 5, constitui um alicerce sólido para a continuidade, replicação e eventual expansão da iniciativa, reforçando a pertinência do modelo adotado. Apesar destes resultados muito positivos, foram identificadas oportunidades de melhoria, nomeadamente a incorporação de mais exercícios práticos, uma maior contextualização disciplinar dos exemplos e o desenvolvimento de bootcamps temáticos adaptados a áreas específicas de estudo. A taxa de 56% de subscrição na newsletter do projeto demonstra ainda uma forte disposição para manter o envolvimento com a iniciativa e integrar-se de forma continuada na comunidade portuguesa de prática em gestão de dados de investigação.

CONCLUSÕES

O Bootcamp de Formação de *Data Stewards* para as Instituições de Investigação Portuguesas constituiu uma iniciativa bem-sucedida no domínio da educação e capacitação profissional. Os indicadores de satisfação, relevância, qualidade pedagógica e disposição para participação futura confirmam que o programa respondeu aos objetivos e às necessidades identificadas.

As avaliações demonstram que existem em Portugal profissionais motivados a desenvolver competências no domínio da gestão de dados de investigação e a contribuir para a consolidação de uma cultura de Ciência Aberta. O elevado grau de satisfação e a disposição para participação em futuras ações constituem alicerces sólidos para a continuação e expansão desta iniciativa.

As sugestões de melhoria fornecidas pelos participantes, particularmente a inclusão de mais exercícios práticos, a contextualização disciplinar, e o aprofundamento de tópicos específicos como a proteção de dados sensíveis, deverão ser integradas no desenho de futuras edições. A criação de bootcamps temáticos ou de trilhas de aprendizagem específicas para diferentes áreas de investigação representa uma oportunidade para personalização e maior relevância.

A Rede Portuguesa de *Data Stewards*, que o projeto Re.Data se propõe consolidar, beneficiará da participação destes profissionais capacitados. Estes constituirão núcleos de conhecimento e boas práticas nas suas instituições, facilitando a disseminação de princípios FAIR e CARE, e contribuindo para a elevação dos padrões de qualidade e responsabilidade na gestão de dados de investigação em contexto nacional.

Recomenda-se a replicação da iniciativa em futuras edições, a inclusão de elementos práticos reforçados, e a exploração de parcerias com instituições e financiadores para garantir sustentabilidade. A consolidação de redes de formadores e a participação em iniciativas internacionais de capacitação como o programa *Skills4EOSC* facilitarão o alinhamento com as práticas europeias e a manutenção de elevados padrões de qualidade profissional